

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ABORDAGEM VIDEOLAPAROSCÓPICA DA COLECISTECTOMIA: QUANDO A CONVERSÃO PARA ABERTA SE TORNA A MELHOR DECISÃO

DOI: [10.5281/zenodo.17381630](https://doi.org/10.5281/zenodo.17381630)

Gustavo Ivankovic Gomes¹

Marianna Bernardi Motta²

Hugo Rodrigo Llatas Zapata³

Marcelo Henrique Mascarello Daroz⁴

RESUMO

A colecistectomia videolaparoscópica (CVL) consolidou-se como o padrão-ouro para o tratamento da colelitíase sintomática, oferecendo benefícios inquestionáveis em relação à abordagem aberta. Contudo, a conversão para cirurgia aberta permanece uma realidade inerente ao procedimento, sendo frequentemente percebida de forma equivocada como uma falha técnica ou insucesso do cirurgião. Esta percepção pode induzir uma hesitação perigosa, prolongando uma dissecação insegura e aumentando o risco de complicações graves, notadamente a lesão iatrogênica de vias biliares. O objetivo deste artigo, por meio de uma revisão narrativa da

1 UNITAU; gustavoivankovic@outlook.com

2 Médica graduada pela Universidade do Vale do Taquari (UNIVATES);
mariannabm@yahoo.com.br

3 Médico Graduado pela Universidad Privada del Este - Py (Revalidado UFRJ);
hugo.r.llatas@gmail.com

4 Médico Graduado pela PUCPR; marcelohdaroz@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

literatura, é analisar criticamente os fatores preditivos e os gatilhos intraoperatórios que indicam a conversão como a decisão mais segura para o paciente. A análise discute os principais preditores pré-operatórios, incluindo fatores do paciente (sexo masculino, idade avançada, comorbidades), da doença (colecistite aguda) e de imagem (espessamento da parede vesicular), bem como os gatilhos intraoperatórios, como a impossibilidade de obter a Visão Crítica de Segurança, a presença de anatomia hostil com processo inflamatório intenso, sangramento incontrolável e a suspeita ou confirmação de lesão biliar. Conclui-se que a conversão não representa um insucesso, mas sim um ato de maturidade e julgamento cirúrgico, constituindo uma manobra tática indispensável no arsenal do cirurgião para a redução da morbimortalidade associada à colecistectomia.

Palavras-chave: Colecistectomia Videolaparoscópica. Conversão para Cirurgia Aberta. Complicações Intraoperatórias. Segurança do Paciente. Tomada de Decisão Cirúrgica.

ABSTRACT

Laparoscopic cholecystectomy (LC) has become the gold standard for the treatment of symptomatic cholelithiasis, offering unquestionable benefits compared to the open approach. However, conversion to open surgery remains an inherent reality of the procedure and is often mistakenly perceived as a technical failure or a surgeon's lack of skill. This misconception can lead to dangerous hesitation, prolonging unsafe dissection and increasing the risk of serious complications, particularly iatrogenic bile duct injury. The objective of this article, through a narrative literature review, is to critically analyze the predictive factors and intraoperative triggers that indicate conversion as the safest decision for the patient. The analysis discusses the main preoperative predictors, including patient-related factors (male sex, advanced age, comorbidities), disease-related factors (acute cholecystitis), and imaging findings (gallbladder wall thickening), as well as intraoperative triggers such as the inability to achieve the Critical View of Safety, the presence of hostile anatomy with intense inflammation, uncontrollable bleeding, and suspicion or confirmation of bile duct injury. It is concluded that conversion does not represent a failure but rather an act of surgical maturity and judgment, constituting a tactical maneuver essential in the surgeon's arsenal to reduce the morbidity and mortality associated with cholecystectomy.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Keywords: Laparoscopic Cholecystectomy. Conversion to Open Surgery. Intraoperative Complications. Patient Safety. Surgical Decision-Making.

1. INTRODUÇÃO

Desde sua introdução e popularização no final da década de 1980 e início dos anos 1990, a colecistectomia videolaparoscópica (CVL) representou uma das mais significativas revoluções na cirurgia geral contemporânea. O procedimento, pioneiramente desenvolvido por cirurgiões como Mühe na Alemanha e Mouret na França, rapidamente suplantou a colecistectomia aberta convencional como a abordagem de eleição para o tratamento da colelitíase sintomática e suas complicações (CUSCHIERI et al., 1991). Os benefícios consagrados da CVL — menor dor pós-operatória, tempo de internação reduzido, recuperação funcional acelerada e resultados estéticos superiores — solidificaram sua posição como padrão-ouro, sendo hoje um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados em todo o mundo (SOPER; STOCKMANN; DUNNEGAN, 1992; SOPER, 2020).

Apesar do sucesso retumbante e da ampla adoção da técnica, a conversão para a cirurgia aberta por laparotomia permanece uma realidade clínica. As taxas de conversão, embora decrescentes com o aumento da experiência e o avanço tecnológico, ainda variam na literatura, situando-se geralmente entre 2% e 15%, dependendo da complexidade dos casos e do perfil da população atendida (SIMÕES et al., 2018; GHAFAR et al., 2021). O dilema central reside na percepção cultural, tanto no meio médico quanto entre os pacientes, que frequentemente enquadra a conversão como um fracasso técnico ou uma complicação do procedimento (TANG; CUSCHIERI, 2006). Essa visão estigmatizada pode

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

exercer uma pressão indevida sobre o cirurgião, levando a uma perigosa "persistência laparoscópica", na qual se prolonga uma dissecação difícil e insegura em uma tentativa de evitar a laparotomia, elevando drasticamente o risco de eventos adversos graves.

A principal complicação a ser evitada é a lesão iatrogênica de vias biliares (LVB), uma complicação devastadora cuja incidência, paradoxalmente, aumentou com o advento da CVL, passando de 0,2-0,3% na era aberta para 0,5-0,8% na era laparoscópica (STRASBERG; HERT; SOPER, 1995; SANTOS et al., 2011). Nesse contexto, a desmistificação da conversão é imperativa. Ela não deve ser vista como um desfecho indesejado, mas sim como uma ferramenta tática e uma decisão criteriosa, um pilar fundamental na cultura de segurança do paciente. A capacidade de reconhecer o momento exato em que a abordagem laparoscópica deixa de ser segura e a decisão de converter para a via aberta são, na verdade, indicadores de maturidade, experiência e, acima de tudo, de um compromisso inabalável com o bem-estar do paciente. A padronização do raciocínio clínico que leva a essa decisão é, portanto, essencial para a prática cirúrgica segura.

O objetivo deste artigo é analisar criticamente os fatores preditivos e os gatilhos intraoperatórios que justificam a conversão da colecistectomia videolaparoscópica para a via aberta, estabelecendo um *framework* para a tomada de decisão segura e baseada em evidências.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2. METODOLOGIA

Este artigo foi estruturado como uma revisão narrativa da literatura, método escolhido por sua adequação em sintetizar um corpo de conhecimento extenso e consolidado, além de permitir a discussão aprofundada de conceitos que envolvem julgamento clínico e evolução técnica. O objetivo não foi gerar novos dados primários, mas sim construir um arcabouço teórico-prático a partir da evidência científica disponível, servindo como um guia para a tomada de decisão cirúrgica.

Para a coleta do material bibliográfico, foi implementada uma estratégia de busca sistemática e abrangente nas principais bases de dados eletrônicas de relevância para as ciências da saúde: PubMed/MEDLINE, LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online). A pesquisa foi conduzida utilizando uma combinação de descritores e palavras-chave, tanto em português quanto em inglês, incluindo, mas não se limitando a: "Laparoscopic Cholecystectomy" (Colecistectomia Videolaparoscópica), "Conversion to Open Procedure" (Conversão para Cirurgia Aberta), "Risk Factors" (Fatores de Risco), "Bile Duct Injury" (Lesão de Via Biliar) e "Critical View of Safety" (Visão Crítica de Segurança).

Os critérios de inclusão foram definidos para priorizar publicações de alto impacto e relevância clínica. Foram selecionados preferencialmente artigos seminais que introduziram conceitos fundamentais na prática da colecistectomia segura, revisões sistemáticas e meta-análises que

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

quantificam os fatores de risco para conversão, estudos de coorte prospectivos com grande número de pacientes, e diretrizes clínicas publicadas por sociedades cirúrgicas de renome internacional. A análise das listas de referências dos artigos selecionados também foi utilizada como método secundário de busca para identificar publicações relevantes não capturadas na pesquisa inicial. Foram excluídos relatos de caso isolados e pequenas séries de casos, a menos que ilustrassem um ponto de discussão específico e raro.

A análise e síntese do material selecionado foram realizadas de forma qualitativa e crítica. As informações extraídas foram categorizadas tematicamente de acordo com a estrutura predefinida deste artigo, abordando os fatores preditivos pré-operatórios, os gatilhos intraoperatórios e a discussão sobre o julgamento cirúrgico. O processo visou integrar os dados de forma coesa, conectando a evidência estatística com a aplicação prática no ambiente cirúrgico, a fim de oferecer uma análise didática e fundamentada para o público-alvo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. A Era da Videolaparoscopia: Benefícios e a Curva de Aprendizagem

A ascensão da CVL como procedimento de eleição para a patologia litíase biliar deve-se a uma combinação de vantagens clínicas bem documentadas. A abordagem minimamente invasiva, realizada através de pequenas incisões, resulta em um trauma cirúrgico significativamente

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

menor na parede abdominal (SOPER; STOCKMANN; DUNNEGAN, 1992). Isso se traduz em menor dor pós-operatória, menor necessidade de analgesia, deambulação precoce e, conseqüentemente, um tempo de internação hospitalar mais curto (CUSCHIERI et al., 1991; SOPER, 2020). O retorno mais rápido às atividades cotidianas e laborais, aliado a um resultado estético superior, completam o rol de benefícios que impulsionaram a rápida e ampla aceitação da técnica por pacientes e cirurgiões (MACFADYEN et al., 1991).

No entanto, a implementação da CVL trouxe consigo o desafio da curva de aprendizagem. Inicialmente, a falta de familiaridade com a visão bidimensional, a perda da resposta tátil direta e a necessidade de coordenação motora ambidestra em um eixo de trabalho fixo foram barreiras significativas (MOORE; BENNETT, 1995). Estudos iniciais focaram em determinar o número de procedimentos necessários para que um cirurgião atingisse a proficiência técnica, com números variando de 30 a 50 casos (SANTOS et al., 2011). Contudo, a análise da curva de aprendizagem não pode se restringir a um simples marcador numérico. Evidências demonstram que lesões biliares graves não ocorrem apenas nas mãos de cirurgiões novatos; elas também acontecem com cirurgiões experientes que já superaram a fase inicial de aprendizado (SANTOS et al., 2011).

Isso sugere a existência de uma segunda curva de aprendizagem, mais sutil e prolongada: a do julgamento cirúrgico. Atingir a proficiência técnica para completar uma CVL em condições ideais é apenas o primeiro passo. O verdadeiro domínio da técnica envolve a capacidade de reconhecer quando as condições intraoperatórias tornam a dissecação laparoscópica perigosa e quando a conversão é a opção mais segura. A superação da curva técnica pode, paradoxalmente, levar a um excesso de confiança,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

diminuindo o limiar de alerta para situações de risco. Portanto, a formação de cirurgiões residentes e a educação continuada de especialistas devem enfatizar não apenas a execução do procedimento, mas, com igual importância, o reconhecimento dos pontos de parada e dos gatilhos para a conversão. Nesse paradigma, a conversão deixa de ser um desvio da curva de aprendizagem e passa a ser um marco de sua maturidade.

3.2. Fatores Preditivos Pré-operatórios para Conversão

Uma avaliação pré-operatória criteriosa é o primeiro passo para antecipar uma colecistectomia difícil e preparar tanto a equipe cirúrgica quanto o paciente para a possibilidade de conversão. Diversos estudos identificaram fatores de risco que, isoladamente ou em conjunto, aumentam significativamente a probabilidade de a CVL não poder ser concluída com segurança (GHAFAR et al., 2021; KANAAN et al., 2002). Estes fatores podem ser agrupados em três categorias principais: relacionados ao paciente, à doença e aos achados de imagem. A Tabela 1 sintetiza os principais preditores e, quando disponível na literatura, quantifica o risco associado através do *Odds Ratio* (OR).

Fatores do Paciente: O sexo masculino é consistentemente apontado como um fator de risco independente para conversão (GHAFAR et al., 2021; LIVINGSTON; REGE, 2004). Isso pode ser atribuído a uma tendência a procurar atendimento médico mais tardiamente, resultando em quadros inflamatórios mais avançados, além de diferenças na distribuição de gordura visceral que podem dificultar o acesso e a dissecação. A idade avançada, geralmente definida como acima de 65 ou 70 anos, também eleva o risco, devido à maior prevalência de colecistite crônica com fibrose

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

e a uma menor reserva fisiológica para tolerar um pneumoperitônio prolongado (LIVINGSTON; REGE, 2004; BRUNT et al., 2001). Pacientes com comorbidades significativas, classificados como ASA III ou IV, e aqueles com histórico de cirurgia abdominal superior prévia, que frequentemente resulta em aderências densas, também apresentam maior chance de conversão (TANG; CUSCHIERI, 2006). A obesidade, embora não seja uma contraindicação, pode aumentar a dificuldade técnica do procedimento (LIVINGSTON; REGE, 2004).

Fatores da Doença: A apresentação clínica é um forte preditor. Pacientes operados em um quadro de colecistite aguda, especialmente se o tempo entre o início dos sintomas e a cirurgia for prolongado, têm um risco de conversão muito maior do que aqueles operados eletivamente (TANG; CUSCHIERI, 2006; FRIED et al., 2010). A inflamação aguda leva a edema, friabilidade dos tecidos e obliteração dos planos anatômicos. Histórico de episódios recorrentes de colecistite, pancreatite biliar ou a presença de condições mais raras como a síndrome de Mirizzi ou fístulas biliodigestivas são marcadores de um processo inflamatório crônico com fibrose intensa, que torna a dissecação do triângulo de Calot extremamente desafiadora (LIVINGSTON; REGE, 2004).

Fatores de Imagem: A ultrassonografia abdominal, exame de rotina na avaliação da colelitíase, oferece pistas valiosas. Um espessamento da parede da vesícula biliar, tipicamente maior que 4 ou 5 mm, é um forte indicador de inflamação aguda ou crônica e um dos preditores mais robustos de conversão (KANAAN et al., 2002; FRIED et al., 2010). Outros achados incluem a presença de um cálculo grande impactado no infundíbulo ou ducto cístico, uma vesícula escleroatrófica (contraída e fibrótica) ou a presença de líquido pericolecístico (KANAAN et al., 2002; LIVINGSTON; REGE, 2004).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Tabela 1: Fatores Preditivos Pré-operatórios para Conversão e Risco Associado

Fator de Risco	Categoria	Odds Ratio (OR) e IC 95% (Exemplos da Literatura)
Sexo Masculino	Paciente	2.44 (IC 95% 1.63-3.67) a 7.41
Idade > 65 anos	Paciente	Aumenta 1.05 vezes por ano
ASA III/IV	Paciente	Associado a maior risco
Cirurgia Abdominal Superior Prévia	Paciente	Associado a maior risco
Colecistite Aguda	Doença	3.12 (IC 95% não fornecido) a 9.52 (IC 95% 6.35-14.26)
Leucocitose Elevada	Doença	3.69 (IC 95% não

		fornecido)
Espessamento da Parede Vesicular (>4 mm)	Imagem	3.75 (IC 95% não fornecido)
Vesícula Contraída	Imagem	Associado a maior risco

Fonte: Compilado de dados de (Simões et al., 2018; Kanaan et al., 2002; Ghaffar et al., 2021).

3.3. Gatilhos Intraoperatórios: A Anatomia Hostil e a Hora da Decisão

Enquanto os fatores pré-operatórios estratificam o risco, a decisão final de converter é quase sempre acionada por eventos intraoperatórios. O cirurgião deve estar preparado para reavaliar continuamente a segurança do procedimento. A presença de múltiplos fatores de risco pré-operatórios deve funcionar como um "modificador de limiar", ou seja, em um paciente de alto risco, o limiar para a conversão diante de uma dificuldade intraoperatória deve ser significativamente mais baixo. Em contraste, em um paciente de baixo risco, uma persistência maior na dissecação laparoscópica pode ser razoável. O julgamento cirúrgico reside precisamente nessa capacidade de integrar a avaliação pré-operatória com os achados intraoperatórios para tomar a decisão certa no momento certo.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Impossibilidade de Obter a Visão Crítica de Segurança: Este é, talvez, o gatilho mais importante e formal para a conversão. O conceito de "Visão Crítica de Segurança" (VCS), descrito por Strasberg em 1995, é uma estratégia metodológica para minimizar o risco de LVB (STRASBERG; HERT; SOPER, 1995). A VCS não é simplesmente "ver" o ducto cístico e a artéria cística. Ela exige a satisfação de três critérios rigorosos: (1) o triângulo hepatocístico (de Calot) deve ser dissecado e limpo de todo tecido fibroso e adiposo; (2) a porção inferior da vesícula biliar deve ser separada do leito hepático (placa cística); e (3) apenas duas estruturas tubulares devem ser vistas entrando na base da vesícula biliar (STRASBERG, 2016). A falha em obter essa visão de forma clara e inequívoca, sem qualquer sombra de dúvida, é uma indicação formal para parar a dissecação e considerar uma estratégia alternativa, sendo a conversão a principal delas (SAGES, 2010).

Processo Inflamatório Intenso e Aderências Firmes: Em casos de colecistite aguda grave ou colecistite crônica xantogranulomatosa, o triângulo de Calot pode estar obliterado por um plastrão inflamatório denso e aderências firmes que fundem a vesícula, o duodeno e o colo transverso ao hilo hepático. Esse cenário, por vezes descrito como "fígado congelado" (*frozen liver*), torna a dissecação anatômica impossível e extremamente perigosa (TANG; CUSCHIERI, 2006). Tentar dissecar através desse tecido inflamado e friável aumenta exponencialmente o risco de sangramento e de lesão biliar ou intestinal. A conversão permite uma melhor exposição, controle tátil dos tecidos e uma dissecação mais segura.

Sangramento Incontrolável: É crucial diferenciar um sangramento de pequeno volume, facilmente controlável por via laparoscópica (e.g., com cliques ou energia), de um sangramento ativo que obscurece o campo cirúrgico e cuja fonte não pode ser identificada e controlada com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

segurança (TANG; CUSCHIERI, 2006; ARCHER et al., 2001). Um sangramento da artéria cística que se retrai para o interior do tecido inflamado, ou uma lesão inadvertida de uma artéria hepática direita anômala, são exemplos de situações que exigem conversão imediata. A laparotomia permite a compressão manual (manobra de Pringle), a identificação precisa da fonte do sangramento e o reparo vascular adequado, prevenindo uma hemorragia maciça.

Lesão de Via Biliar (Suspeita ou Confirmada): Ao se suspeitar ou, pior, confirmar uma lesão da via biliar principal, a conversão para a via aberta é mandatória na maioria dos casos (TANG; CUSCHIERI, 2006; STEWART, 2014). A tentativa de reparo por laparoscopia por um cirurgião sem treinamento avançado em cirurgia hepatobiliar é proscrita, pois pode agravar a lesão, aumentar a perda de tecido ductal e comprometer o sucesso de um reparo definitivo (STRASBERG; HERT; SOPER, 1995). A conversão permite uma avaliação precisa da extensão da lesão, a consulta a um especialista, se disponível, e a realização do reparo mais apropriado, que pode variar de uma anastomose término-terminal a uma hepatojejunostomia em Y-de-Roux (DE REUVER et al., 2008).

Outras Situações: Menos frequentemente, a conversão pode ser necessária por achados inesperados, como a suspeita de uma neoplasia de vesícula biliar que exija uma ressecção oncológica formal. Falhas de equipamento que não podem ser resolvidas rapidamente ou complicações anestésicas que demandem um acesso mais rápido à cavidade abdominal também são indicações válidas (ROS et al., 2001).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

3.4. Discussão: A Conversão Como Ato de Julgamento, Não de Fracasso

A decisão de converter uma CVL é um dos exemplos mais claros do exercício do julgamento cirúrgico. No entanto, essa decisão pode ser retardada por vieses cognitivos que afetam até mesmo os cirurgiões mais experientes. Um dos mais relevantes nesse cenário é a **"falácia dos custos irrecuperáveis"** (*sunk cost fallacy*) (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). O "custo irrecuperável" é o tempo e o esforço já investidos na dissecação laparoscópica. O viés leva o cirurgião a um raciocínio irracional: "Já investi 90 minutos tentando dissecar este Calot; não posso desistir agora e converter". Essa lógica ignora o fato de que o tempo passado é irrelevante para a decisão futura, que deve ser baseada unicamente na segurança do paciente (LEAPE, 1994; VINCENT, 2010). Similarmente, o **"viés de comprometimento"** (*commitment bias*) torna psicologicamente difícil abandonar o plano inicial (realizar uma CVL) e admitir que uma mudança de estratégia é necessária.

Superar esses vieses exige autoconsciência e uma cultura institucional que apoie e valorize as decisões seguras. A conversão não deve ser encarada como uma complicação, mas como um ato terapêutico deliberado, planejado para prevenir uma complicação. Essa mudança de paradigma deve se refletir na forma como o procedimento é documentado. Em vez de registrar a conversão na seção de "complicações" ou "eventos adversos" do relatório operatório, ela deve ser descrita na seção de "procedimento realizado". Uma descrição adequada seria: "Iniciada colecistectomia por via videolaparoscópica. Devido à impossibilidade de obtenção da Visão Crítica de Segurança por intenso processo inflamatório no triângulo de Calot, optou-se pela conversão para

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

laparotomia para garantir a segurança do paciente e a correta identificação das estruturas. Procedeu-se, então, à colecistectomia aberta sem intercorrências". Essa documentação não apenas reflete a realidade do ato cirúrgico, mas também protege o cirurgião do ponto de vista médico-legal, enquadrando a conversão como uma decisão prudente e justificada.

4. CONCLUSÃO

A decisão de converter uma colecistectomia videolaparoscópica para a via aberta é uma medida complexa e multifatorial, que se baseia em uma avaliação criteriosa e contínua de fatores de risco pré-operatórios e gatilhos intraoperatórios. Longe de ser um sinal de fracasso, a conversão é uma manobra tática fundamental no arsenal do cirurgião, indispensável para a prevenção de complicações graves, em especial a lesão iatrogênica de vias biliares. A taxa de conversão de um serviço, quando analisada de forma isolada, não deve ser utilizada como um indicador de má qualidade. Pelo contrário, uma taxa de conversão apropriada, especialmente em centros que lidam com casos de alta complexidade, reflete um julgamento cirúrgico maduro e um compromisso primário com a segurança do paciente.

Olhando para o futuro, tecnologias emergentes como a colangiografia por fluorescência com indocianina verde (ICG) prometem aprimorar a visualização da anatomia biliar em tempo real (ISHIZAWA et al., 2010). Essa ferramenta pode auxiliar na dissecação, delinear variações anatômicas e, potencialmente, reduzir a taxa de conversão por incerteza anatômica em casos selecionados (DIP et al., 2016). No entanto, é crucial entender

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

que a tecnologia é um *auxílio* ao julgamento, não um *substituto* para ele. Mesmo com os mais sofisticados recursos de imagem, haverá cenários de inflamação e fibrose onde a dissecação segura será impossível. Nesses momentos, a decisão de converter permanecerá como a prerrogativa e a responsabilidade insubstituível do cirurgião, o verdadeiro guardião da segurança do paciente.

5. REFERÊNCIAS

ARCHER, S. B. et al. Bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy: results of a national survey. **Annals of Surgery**, v. 234, n. 4, p. 549-558, 2001.

BRUNT, L. M. et al. Outcomes analysis of laparoscopic cholecystectomy in the extremely elderly. **Surgical Endoscopy**, v. 15, n. 7, p. 700-705, 2001.

CUSCHIERI, A. et al. The European experience with laparoscopic cholecystectomy. **The American Journal of Surgery**, v. 161, n. 3, p. 385-387, 1991.

DE REUVER, P. R. et al. Survival in patients with iatrogenic bile duct injury: a nationwide cohort study. **Journal of the American College of Surgeons**, v. 206, n. 4, p. 562-568, 2008.

DIP, F. D. et al. Cost analysis and effectiveness of routine use of near-infrared fluorescent cholangiography during laparoscopic cholecystectomy. **Annals of Surgery**, v. 264, n. 1, p. 16-21, 2016.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

FRIED, G. M. et al. SAGES guidelines for the clinical application of laparoscopic biliary tract surgery. **Surgical Endoscopy**, v. 24, n. 10, p. 2368-2386, 2010.

GHAFFAR, U. et al. Risk factors effecting conversion from laparoscopic cholecystectomy to open surgery. **Bakirkoy Medical Journal**, v. 17, n. 4, p. 433-438, 2021.

ISHIZAWA, T. et al. Fluorescent cholangiography illuminating the biliary tree during laparoscopic cholecystectomy. **The British Journal of Surgery**, v. 97, n. 9, p. 1369-1377, 2010.

KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. Prospect theory: an analysis of decision under risk. **Econometrica**, v. 47, n. 2, p. 263-291, 1979.

KANAAN, S. A. et al. Risk factors for conversion of laparoscopic to open cholecystectomy. **Journal of Surgical Research**, v. 106, n. 1, p. 20-24, 2002.

LEAPE, L. L. Error in medicine. **JAMA**, v. 272, n. 23, p. 1851-1857, 1994.

LIVINGSTON, E. H.; REGE, R. V. A nationwide study of conversion from laparoscopic to open cholecystectomy. **The American Journal of Surgery**, v. 188, n. 3, p. 205-211, 2004.

MACFADYEN, B. V. et al. A prospective analysis of 1518 laparoscopic cholecystectomies. The Southern Surgeons' Club. **The New England Journal of Medicine**, v. 324, n. 16, p. 1073-1078, 1991.

MOORE, M. J.; BENNETT, C. L. The learning curve for laparoscopic cholecystectomy. The Southern Surgeons Club. **The American Journal of Surgery**, v. 170, n. 1, p. 55-59, 1995.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ROS, A. et al. Laparoscopic cholecystectomy versus minilaparotomy cholecystectomy: a prospective, randomized, single-blind study. **Annals of Surgery**, v. 234, n. 6, p. 741-749, 2001.

SANTOS, E. G. et al. Curva de aprendizado e lesões iatrogênicas em colecistectomias videolaparoscópicas. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 38, n. 2, p. 89-93, 2011.

SIMÕES, C. C. et al. Fatores preditivos de conversão da colecistectomia videolaparoscópica de urgência. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 45, n. 5, e1940, 2018.

SOCIETY OF AMERICAN GASTROINTESTINAL AND ENDOSCOPIC SURGEONS (SAGES). **Guidelines for the prevention of bile duct injury during cholecystectomy**. SAGES Publication, 2010.

SOPER, N. J. Laparoscopic cholecystectomy. **Current Problems in Surgery**, v. 57, n. 1, 101892, 2020.

SOPER, N. J.; STOCKMANN, P. T.; DUNNEGAN, D. L. Laparoscopic cholecystectomy: the new 'gold standard'?. **Archives of Surgery**, v. 127, n. 8, p. 917-921, 1992.

STEWART, L. Iatrogenic biliary injuries: identification, classification, and management. **Surgical Clinics of North America**, v. 94, n. 2, p. 297-310, 2014.

STRASBERG, S. M. A perspective on the critical view of safety in cholecystectomy. **Journal of the American College of Surgeons**, v. 222, n. 1, p. 89-91, 2016.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

STRASBERG, S. M.; HERT, M.; SOPER, N. J. An analysis of the problem of biliary injury during laparoscopic cholecystectomy. **Journal of the American College of Surgeons**, v. 180, n. 1, p. 101-125, 1995.

TANG, B.; CUSCHIERI, A. Conversions during laparoscopic cholecystectomy: risk factors and effects on patient outcome. **Journal of Gastrointestinal Surgery**, v. 10, n. 7, p. 1081-1091, 2006.

VINCENT, C. **Patient safety**. 2. ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2010.

Submetido em: 14/07/2025

Revisões solicitadas em: 25/08/2025

Aprovado em: 14/09/2025

Publicado em: 17/10/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)